

CORRELAÇÃO ENTRE ALCOOLISMO E TABAGISMO E NEOPLASIAS DIGESTIVAS EM IDOSOS: UM ESTUDO PAINEL ONCOLOGIA X VIGITEL

Correlation between alcoholism and smoking and digestive neoplasms in the elderly: a Painei Oncologia x Vigitel study

Caroline Alves Dias¹
Ryan Miranda Tiveron²
Gabriela Lima Carnáuba³
Mírian Akiko Kawamura⁴
Guilherme Rocha Pardi⁵

RESUMO

Introdução: As neoplasias do trato digestivo são a principal causa de morte dos pacientes com câncer no mundo, sendo resultado de fatores de risco modificáveis, como o consumo de álcool e o tabagismo. Além disso, a idade avançada destaca-se como um importante preditor nessas neoplasias. **Métodos:** Estudo ecológico que utilizou dados dos sistemas Painei Oncologia e Vigitel para correlacionar hábitos de vida de idosos com a ocorrência de neoplasias malignas digestivas. **Resultados:** A correlação das incidências das neoplasias digestivas nas capitais brasileiras com as taxas de fumantes e consumidores abusivos de álcool nas respectivas capitais apresentou-se estatisticamente significativa ($p < 0,01$) para todas as neoplasias digestivas, com exceção das neoplasias do estômago e do cólon ao serem relacionadas com os fumantes. A Correlação de Pearson resultou positiva para nove neoplasias digestivas, sendo as maiores dos cânceres de esôfago (0,237) e reto (0,352), para o álcool, e da junção retossigmóide (0,403) e intestino delgado (0,325), para o tabaco. **Conclusão:** Os hábitos de fumar e consumir álcool de forma abusiva estão relacionados aos cânceres digestivos na terceira idade, sendo importante a implementação de estratégias eficazes de prevenção e diagnóstico precoce dos cânceres digestivos.

Palavras-chave: Neoplasias Gastrointestinais; Alcoolismo; Tabagismo.

ABSTRACT

Introduction: Digestive tract neoplasms are the leading cause of cancer-related deaths worldwide, influenced by modifiable risk factors such as alcohol consumption and smoking. Additionally, advanced age emerges as a significant predictor for these neoplasms. **Methods:** This ecological study utilized data from the Painei Oncologia and Vigitel systems to correlate lifestyle habits of elderly individuals with the incidence of malignant digestive neoplasms. **Results:** The correlation between the incidence of digestive neoplasms in Brazilian capitals and the rates of smokers and excessive alcohol consumers in these capitals was statistically significant ($p < 0.01$) for all digestive neoplasms, except for stomach and colon neoplasms in relation to smoking. Pearson correlation coefficients were positive for nine digestive neoplasms, with the highest values observed for esophageal cancer (0.237) and rectal cancer (0.352) with respect to alcohol consumption, and for rectosigmoid junction (0.403) and small intestine (0.325) with respect to tobacco use. **Conclusion:**

¹ Graduanda, UFTM, dccarolsecond@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/1486315159875052>, <https://orcid.org/0009-0003-0813-7271>

² Graduando, UFTM, d202110380@uftm.edu.br, <http://lattes.cnpq.br/9564058197415660>, <https://orcid.org/0009-0006-1893-4938>

³ Graduanda, UFTM, d202110515@uftm.edu.br, <http://lattes.cnpq.br/3666156160927020>, <https://orcid.org/0009-0005-9518-2402>

⁴ Mestre, UFTM, d202110659@uftm.edu.br, <http://lattes.cnpq.br/0116498175025506>, <https://orcid.org/0000-0002-6012-3366>

⁵ Doutor, UFTM, guilherme.pardi@uftm.edu.br, <http://lattes.cnpq.br/1149222939648336>, <https://orcid.org/0000-0001-9290-1989>

Smoking and excessive alcohol consumption are associated with digestive cancers in the elderly, highlighting the need for effective prevention and early diagnosis strategies for digestive cancers.

Key-words: Gastrointestinal Neoplasms; Alcoholism; Smoking.

1 INTRODUÇÃO

As neoplasias do trato digestivo, como o câncer de esôfago, estômago e colorretal, são a principal causa de morte dos pacientes com câncer no mundo (AI *et al.*, 2023). Em 2020, foram identificados 380 mil óbitos por cânceres digestivos na Europa (DYBA *et al.*, 2021), enquanto os Estados Unidos computaram 167 mil mortes (SIEGEL *et al.*, 2020) no referido ano pelo mesmo conjunto de neoplasias. O Brasil registrou cerca de 70 mil óbitos pelas neoplasias de cavidade oral, esôfago, estômago, colorretal, pâncreas e fígado no ano de 2020, o que correspondeu a uma taxa de mortalidade de 34,48 mortes/100.000 habitantes (INCA, 2023).

Os cânceres digestivos afetam mais os indivíduos do sexo masculino e apresentam uma alta taxa de mortalidade devido o diagnóstico realizado em estágios tardios (GONÇALVES, 2021).

Mais da metade das neoplasias do sistema digestório são resultado de fatores de risco modificáveis, como o consumo de álcool, o tabagismo, a dieta inadequada e a obesidade (ARNOLD *et al.*, 2020). Além disso, entre esses fatores, a idade avançada destaca-se como um importante preditor, especialmente no contexto do câncer digestivo. A incidência de neoplasias malignas sofre significativo aumento com o avanço da idade, o que pode ser explicado por uma série de fatores, como danos acumulados no DNA e exposição prolongada a carcinógenos ao longo da vida (BRUM *et al.*, 2021).

Ao apontar o avanço da idade como fator de risco é preciso ressaltar que o Brasil passa por um período de transição epidemiológica, o qual pode ser definida como as mudanças ocorridas no tempo nos padrões de morte, morbidade e invalidez que caracterizam uma população específica, caracterizado pela diminuição das doenças infectoparasitárias e o predomínio das doenças crônicas não transmissíveis, tal qual o câncer, e a transferência da taxa de morbi-mortalidade dos grupos mais jovens aos grupos mais idosos (VANZELLA, 2019).

O objetivo do estudo foi correlacionar o padrão de consumo de álcool e tabaco com as neoplasias digestivas em idosos nas capitais brasileiras no ano de 2023.

2 METODOLOGIA / MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de um estudo descritivo, do tipo ecológico, que utilizou dados dos sistemas públicos de saúde para correlacionar hábitos de vida e morbidade. Os dados de casos de neoplasias digestivas foram coletados no Painel Oncologia, do Datasus do Ministério da Saúde. Selecionou-se o ano de 2023, a faixa etária de 60 anos ou mais e, no campo Diagnóstico Detalhado, foram filtradas as neoplasias malignas dos órgãos digestivos, abrangendo os códigos CID C15 a C26. Com o resultado do número de casos dessas morbidades, foi possível calcular a incidência das neoplasias digestivas por capital utilizando a população por meio da fórmula: (número de casos da neoplasia em 2023 * 100.000) / população em 2023. As estimativas populacionais das capitais foram obtidas por meio dos dados disponíveis na página eletrônica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Para extrair dados relacionados ao consumo de álcool e tabagismo recorreu-se ao Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel). O Vigitel é realizado anualmente e visa monitorar os fatores de risco e proteção para doenças crônicas. Para embasar a presente pesquisa, baixou-se o Bases Vigitel de 2023 e filtrou-se os indivíduos com idade igual ou acima de 60 anos, sendo extraídos os dados relativos ao consumo de álcool e tabaco. Como a pesquisa utilizou dados secundários obtidos em plataformas de domínio público, não foi necessária a aprovação pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP).

Os dados foram tabulados e submetidos à análise estatística por meio do software Microsoft Excel. As taxas de incidência das neoplasias digestivas nas capitais brasileiras foram descritas e comparadas em relação às variáveis de consumo de álcool e tabagismo usando a Correlação de Pearson ao nível de significância estatística de $p < 0,05$.

3 RESULTADOS

Em 2023, foram diagnosticados 10.018 casos de neoplasias digestivas em indivíduos acima dos 60 anos no Brasil, representando uma incidência de 21,55 casos/100.000 habitantes (Figura 1). As capitais com as maiores incidências por esse conjunto de morbidades foram Porto Alegre-RS (84,78), Natal-RN (72,94) e Campo Grande-MS (70,26), enquanto as menores incidências foram verificadas em Palmas (8,25), Macapá (10,38) e Boa Vista (10,88).

Figura 1: Incidência de neoplasias digestivas (nº de casos/100.000 habitantes) em idosos nas capitais brasileiras no ano de 2023.

Nota: As neoplasias malignas se referem aos seguintes órgãos/segmentos C15 - esôfago, C16 - estômago, C17 - intestino delgado, C18 - cólon, C19 - junção retossigmóide, C20 - reto, C21 - ânus e do canal anal, C22 - fígado e das vias biliares intra-hepáticas, C23 - vesícula biliar, C24 - Neoplasia maligna de outras partes, e de partes não especificadas das vias biliares, C25 - pâncreas, C26 - outros órgãos digestivos e de localizações mal definidas no aparelho dig.

Fonte: Autoria própria, 2024.

Os indivíduos com 60 anos ou mais que responderam à pesquisa Vigitel que fazem o uso abusivo de álcool (Tabela 1) variou entre 12,33% (Rio Branco-AC) e 42,91% (Florianópolis-SC). A média total foi de 28,9%. Quanto ao tabagismo (Tabela 1), Florianópolis (12,84%) foi a capital com o maior número de indivíduos que responderam sim a esse hábito, enquanto Manaus (2,42%) apresentou o menor número de entrevistados fumantes. A média de indivíduos fumantes nas capitais foi de 7,02%.

Tabela 1: Idosos consumidores abusivos de álcool e fumantes (%) nas capitais brasileiras em 2023.

Capital	Tabagismo (%)	Alcoolismo (%)	Capital	Tabagismo (%)	Alcoolismo(%)
Porto Velho	12,18	16,75	Aracaju	5,16	25,40
Rio Branco	5,94	12,33	Salvador	5,73	35,50
Manaus	2,42	21,26	Belo Horizonte	6,64	36,54
Boa Vista	6,96	22,61	Vitória	6,33	37,05
Belém	3,64	28,74	Rio de Janeiro	11,50	34,82
Macapá	6,15	21,54	São Paulo	9,65	31,19
Palmas	4,94	29,63	Curitiba	11,11	29,63
São Luís	4,05	29,73	Florianópolis	12,84	42,91
Teresina	3,67	28,16	Porto Alegre	9,02	33,33
Fortaleza	4,18	26,36	Campo Grande	8,89	29,21
Natal	4,51	27,87	Cuiabá	8,56	30,82
João Pessoa	5,95	27,14	Goiânia	7,20	24,62
Recife	6,25	36,84	Brasília	9,80	32,24
Maceió	6,34	27,99			

Fonte: Autoria própria, 2024.

Ao se realizar a correlação das incidências das neoplasias digestivas nas capitais brasileira se com as taxas de fumantes e consumidores abusivos de álcool nas respectivas capitais (Tabela 2), todas as neoplasias digestivas apresentaram-se estatisticamente significativas ($p < 0,01$) para os fumantes e alcoólatras, com exceção das neoplasias do estômago e do cólon ao serem relacionadas com os fumantes.

A Correlação de Pearson das incidências das neoplasias nas capitais com os fumantes e com os alcoólatras resultou positiva para nove neoplasias digestivas em cada, sendo negativa apenas para os cânceres de estômago (-0,031) e vias biliares (-0,083) no caso dos fumantes, e negativa para os cânceres de ânus (-0,237) e vias biliares (-0,094) no caso dos alcoólatras.

Tabela 2: Correlação da incidência de neoplasias digestivas em idosos nas capitais brasileiras em 2023 com os fumantes e consumidores abusivos de álcool nas respectivas capitais no mesmo ano.

Neoplasia	Tabagismo		Alcoolismo	
	p	Correlação de Pearson	p	Correlação de Pearson
C15	<0,01	0,282	<0,01	0,237
C16	0,91	-0,031	<0,01	0,003
C17	<0,01	0,325	<0,01	0,009

C18	0,67	0,298	<0,01	0,202
C19	<0,01	0,403	<0,01	0,070
C20	<0,01	0,184	<0,01	0,352
C21	<0,01	0,144	<0,01	-0,237
C22	<0,01	0,310	<0,01	0,017
C23	<0,01	0,080	<0,01	0,134
C24	<0,01	-0,033	<0,01	-0,094
C25	<0,01	0,198	<0,01	0,227
C26	<0,01	0,082	<0,01	0,278

Nota: As neoplasias malignas se referem aos seguintes órgãos/segmentos C15 - esôfago, C16 - estômago, C17 - intestino delgado, C18 - cólon, C19 - junção reto sigmoidéide, C20 - reto, C21 - ânus e do canal anal, C22 - fígado e das vias biliares intra-hepáticas, C23 - vesícula biliar, C24 - Neoplasia maligna de outras partes, e de partes não especificadas das vias biliares, C25 - pâncreas, C26 - outros órgãos digestivos e de localizações mal definidas no aparelho dig.

Fonte: Autoria própria, 2024.

4 DISCUSSÃO

As incidências de neoplasias malignas do trato digestivo em idosos apresentaram diferenças significativas entre as capitais brasileiras, variando de 8,25 casos/100.000 habitantes na cidade de Palmas-TO, até 84,78 casos/100.000 habitantes na capital gaúcha, Porto Alegre-RS, uma incidência 10 vezes maior. Costa *et al.* (2023) ao estudar as internações por câncer de esôfago no Brasil, também identificou discrepâncias nas incidências regionais dessa neoplasia e atribuiu a variáveis como a densidade populacional e o nível de acesso aos centros de saúde especializados de cada região brasileira.

Os níveis de tabagismo e etilismo abusivo variaram entre as capitais brasileiras, demonstrando que as populações idosas das cidades do país apresentam hábitos de vida individualizados. Estudo como o de Wendt *et al.* (2021), que analisou o consumo de álcool e tabaco nas capitais do Brasil no período 2006 a 2017, também encontrou diferenças entre os níveis de tabagismo e alcoolismo nas capitais, apontando como explicações as desigualdades socioeconômicas das cidades analisadas, o que influencia diretamente nos hábitos de vida da população.

A relação entre o hábito de fumar em indivíduos de 60 anos ou mais e a incidência de cânceres digestivos resultou diretamente proporcional para 9 de 10 tipos de cânceres que tiveram $p < 0,01$. As neoplasias malignas do intestino delgado (Correlação de Pearson=0,325) e da junção reto sigmoidéide (Correlação de Pearson=0,402) apresentaram as maiores correlações com o tabagismo. Saleh *et al.* (2019) ao analisar 3280 indivíduos que desenvolveram carcinoma do intestino delgado, encontrou o histórico de tabagismo desses indivíduos como principal fator de risco para esse câncer. Os compostos do cigarro incluem as nitrosaminas, que são carcinógenos responsáveis por alterar a microbiota do

intestino, danificar a barreira de proteção e produzir danos na mucosa intestinal que podem levar ao câncer (CAPURSO; LAHNER, 2017).

Para a neoplasia maligna do fígado e das vias biliares intra-hepáticas (CID C22), o tabagismo e o alcoolismo são conhecidos como fatores de risco (MASSARWEH; EL-SERAG, 2017), principalmente para o hepatocarcinoma, em que o tabaco é responsável por 13% da incidência mundial (MARTI-AGUADO *et al.*, 2022). No presente estudo, as capitais com mais idosos fumantes foram as que apresentaram maior incidência para o CID C22, mostrando moderada associação significativa (Correlação de Pearson=0,310; $p<0,01$). Além disso, o alcoolismo apresentou correlação positiva, apesar de ser muito fraca (Correlação de Pearson=0,017; $p<0,01$). Ghouri *et al.* (2017) explicam que o álcool pode ser de forma isolada causa de câncer hepático, no entanto, é a terceira mais comum, sendo atribuída às hepatites B e C a maior parte, até 79%, dos casos.

No que diz respeito às neoplasias malignas de cólon (CID 18) e reto (CID 20), o álcool destaca-se como importante fator de risco. O presente estudo encontrou moderada associação significativa ($p<0,01$), para CID 18 (Correlação de Pearson=0,202) e CID 20 (Correlação de Pearson=0,352). Os resultados estão de acordo com meta-análises prévias, que evidenciam uma relação dose-resposta clara entre o consumo de álcool e o risco de câncer colorretal. Estudos revelam que o consumo elevado de álcool está significativamente associado ao aumento da mortalidade por câncer colorretal, com um risco relativo de 1,21 (CAI *et al.*, 2014) e 1,44 (BAGNARDI *et al.*, 2015) em comparação com não consumidores. Há indícios de que o efeito patogênico pode ser parcialmente atribuído à metilação do DNA, ao regular a expressão de genes específicos (ZHOU *et al.*, 2022).

Para a neoplasia maligna de esôfago (CID C15), o álcool é reconhecido como um importante fator de risco (MATEJCIC, 2017). No presente estudo, as capitais com mais idosos etilistas foram as que apresentaram maior incidência para o CID C15, mostrando moderada associação significativa (Correlação de Pearson=0,237; $p<0,01$). A principal explicação está relacionada ao fato de o álcool provocar uma irritação local no esôfago, a qual aumenta a absorção de acetaldeído, que, durante uma exposição crônica, pode levar à formação de adutos de DNA, que induz alterações cromossômicas (JAYALEKSHMI, 2021).

No que se refere a neoplasia maligna do pâncreas (CID C25), principalmente adenocarcinoma pancreático, o tabagismo encontra-se como o único fator de risco independente, sendo apresentado um estudo de caso-controle realizado nos EUA por Rulyak *et al.* (2003), os fumantes desenvolvem adenocarcinoma ductal pancreático em média, 10 anos mais cedo do que os não fumantes (59,6 anos

vs 69,1 anos; $p=0.01$). Esse fato ocorre por conta de os carcinógenos presentes no tabaco, as nitrosaminas, serem inicialmente transportados pelo trato respiratório e, posteriormente, são levados ao pâncreas através da corrente sanguínea, onde acabam sendo absorvidos.

Além disso, as correlações com maior significância são as de que pessoas que consomem álcool de forma excessiva frequentemente são também usuárias de tabaco, o qual é um fator de risco significativo para o câncer de pâncreas e de que muitos consumidores de grandes quantidades de álcool costumam ter dietas deficientes em vegetais e frutas, que são conhecidos por oferecer proteção contra o câncer, o que adiciona mais uma dificuldade na análise dos dados (EKBOM; TRICHOPOULOS, 2008).

O estudo apresentou como limitação a utilização de duas bases de dados diferentes, o Painel Oncologia-DATASUS e o Vigitel, o que pode comprometer o estabelecimento de correlações entre doenças e fatores de risco por envolver populações diferentes estudadas. Outro fator que limita a análise dos resultados é a mudança de hábito da população (estudada pelo Vigitel) ter variações mais dinâmicas e rápidas do que o desenvolvimento e diagnóstico de cânceres em indivíduos com 60 anos ou mais (analisado pelo Painel Oncologia-DATASUS), dificultando uma associação em tempo real dessas variáveis.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os hábitos de fumar e consumir álcool de forma abusiva estão relacionados aos cânceres digestivos na terceira idade, principalmente, os do intestino baixo. Compreender a influência desses hábitos de vida e da idade avançada como fatores de risco é fundamental para a implementação de estratégias eficazes de prevenção e diagnóstico precoce dos cânceres digestivos, visando melhorar os desfechos clínicos e a qualidade de vida dos pacientes idosos.

REFERÊNCIAS

AI, H. *et al.* Cancer/testis antigens: promising immunotherapy targets for digestive tract cancers. **Front Immunol**, n. 14, 2023. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37398650/>. Acessado em: Ago. 2024.

ARNOLD, M. *et al.* Global Burden of 5 Major Types of Gastrointestinal Cancer. **Gastroenterology**. v. 159, n. 1, p. 335-349, 2020. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32247694/>. Acessado em: Ago. 2024.

BAGNARDI, V. *et al.* Alcohol consumption and site-specific cancer risk: a comprehensive dose–response meta-analysis. **British journal of cancer**, v. 112, n. 3, p. 580–593, 2015. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25422909/>. Acessado em: Ago. 2024.

BENNETT, C. M. *et al.* Lifestyle factors and small intestine adenocarcinoma risk: A systematic review and meta-analysis. **Cancer Epidemiol.**, v. 39, n. 3, p. 265–73, 2015. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25736860/>. Acessado em: Ago. 2024.

BRUM, L. S. *et al.* Estudo sobre câncer gástrico, seus fatores de risco e prognósticos: uma revisão integrativa. **REAC** [Internet], v. 1, n.38, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.25248/rea-c.e9214.2021>. Acessado em: Ago. 2024.

CAI, S. *et al.* Alcohol drinking and the risk of colorectal cancer death: A meta-analysis. **European journal of cancer prevention: the official journal of the European Cancer Prevention Organisation (ECP)**, v. 23, n. 6, p. 532–539, 2014. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25170915/>. Acessado em: Ago. 2024.

CAPURSO, G.; LAHNER, E. The interaction between smoking, alcohol and the gut microbiome. **Best Pract Res Clin Gastroenterol.**, v. 31, n. 5, p. 579–588, 2017. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29195678/>. Acessado em: Ago. 2024.

COSTA, I. G. M. *et al.* Análise epidemiológica das Internações por Neoplasia Maligna do Esôfago no Brasil, entre 2019 e 2023. **Periódicos Brasil. Pesquisa Científica**, v. 5, n. 3, p. 1018–1028, 2023. Disponível em: <https://periodicosbrasil.emnuvens.com.br/revista/article/view/154>. Acessado em: Ago. 2024.

DYBA, T. *et al.* The European cancer burden in 2020: Incidence and mortality estimates for 40 countries and 25 major cancers. **Eur J Cancer.**, n. 157, p.38–347, 2021. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34560371/>. Acessado em: Ago. 2024.

EK BOM, A.; TRICHOPOULOS, D. “Pancreatic Cancer”, in H-O Adami, D. Hunter, D. Trichopoulos. **Textbook of Cancer Epidemiology**. Oxford, Oxford University Press, p. 333–48, 2008.

GHOURI, Y. A.; MIAN, I.; ROWE, J. H. Review of hepatocellular carcinoma: Epidemiology, etiology, and carcinogenesis. **Journal of carcinogenesis**, v. 16, n. 1, 2017. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28694740/>. Acessado em: Ago. 2024.

GONÇALVES, F. N. R. Assessing alternative interventions in digestive cancer. **Saudi J Gastroenterol.** v. 27, n. 4, p. 181–182, 2021. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8448016/>. Acessado em: Ago. 2024.

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER (INCA). **Estimativa 2023**: incidência de câncer no Brasil / Instituto Nacional de Câncer. Rio de Janeiro: INCA, 2022.

JAYALEKSHMI, P. A. *et al.* Esophageal cancer in relation to alcohol drinking and tobacco use among men in Kerala, India - Karunagappally cohort. **Cancer Epidemiol.**, n. 74, 2021. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34507085/>. Acessado em: Ago. 2024.

MARTI-AGUADO, D.; CLEMENTE-SANCHEZ, A.; BATALLER, R. Cigarette smoking and liver diseases. **Journal of hepatology**, v. 77, n. 1, p. 191-205, 2022. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35131406/>. Acessado em: Ago. 2024.

MASSARWEH, N. N.; EL-SERAG, H. B. Epidemiology of Hepatocellular Carcinoma and Intrahepatic Cholangiocarcinoma. **Cancer Control**, v. 24, n. 3, 2017. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28975830/>. Acessado em: Ago. 2024.

MATEJCIC, M.; GUNTER, M. J.; FERRARI, P. Alcohol metabolism and oesophageal cancer: a systematic review of the evidence. **Carcinogenesis**, v. 38, n. 9, p. 859-872, 2017. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28645180/>. Acessado em: Ago. 2024.

NAUDIN, S. *et al.* Healthy lifestyle and the risk of pancreatic cancer in the EPIC study. **Eur J Epidemiol**, n. 35, p. 975–986, 2020. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31564045/>. Acessado em: Ago. 2024.

RULYAK, S. J. *et al.* Risk factors for the development of pancreatic cancer in familial pancreatic cancer kindreds. **Gastroenterology**, v. 124, n. 5, p. 1292-9, 2003. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12730869/>. Acessado em: Ago. 2024.

SALEH, M. A. *et al.* Prevalence of Small Intestine Carcinoid Tumors: A US Population-Based Study 2012-2017. **Dig Dis Sci**, V. 64, n. 5, p. 1328-1334, 2019. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30519851/>. Acessado em: Ago. 2024.

SIEGEL, R. L.; MILLER, K. D.; JEMAL, A. Cancer statistics, 2020. **CA Cancer J Clin**, n. 70, p. 7-30, 2020. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31912902/>. Acessado em: Ago. 2024.

VANZELLA, E. O envelhecimento, a transição epidemiológica, da população brasileira, e impacto nas internações no âmbito do SUS. **EDUCERE (REF FAESNE)**, v. 10, n.2, p. 144-158, 2019. Disponível em: https://www.ufpb.br/gcet/contents/documentos/repositorio-gcet/artigos/o_envelhecimento_a_transicao_epidemiolog.pdf. Acessado em: Ago. 2024.

WENDT, A. *et al.* Análise temporal da desigualdade em escolaridade no tabagismo e consumo abusivo de álcool nas capitais brasileiras. **Cadernos de Saúde Pública** [online], v. 37, n. 4, 2021. Disponível em: <https://cadernos.ensp.fiocruz.br/ojs/index.php/csp/article/view/7753>. Acessado em: Ago. 2024.

YANG, Y. *et al.* Case-Control Trials on Risk Factors for Pancreatic Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis. **Iran J Public Health**, v. 52, n. 8, p. 1578-1588, 2023. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10512132/>. Acessado em: Ago. 2024.

ZHOU, X. *et al.* Alcohol consumption, DNA methylation and colorectal cancer risk: Results from pooled cohort studies and Mendelian randomization analysis. **International journal of cancer**. *Journal international du cancer*, v. 151, n. 1, p. 83–94, 2022. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35102554/>. Acessado em: Ago. 2024.